

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA STEAM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI VA PEDAGOGIK AFZALLIKLARI

Fayzullayeva Xurshida G'ani qizi, Sherbekova Gulhayo To'lqinjon qizi,
Mamayusufova Sevinch Sanjar qizi, Yusupaliyeva Marjona Zohidjon qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs 10-2BT-24 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666287>

Annotatsiya. Mazkur maqolada STEAM texnologiyalarining zamonaviy a'lim tizimidagi ahamiyati, uning imkoniyatlari va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda boshlang'ich va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning intellektual rivojlanishida fanlararo integratsiyaning pedagogik jihatlari L.Vigotskiy nazariyalari asosida yoritilgan. STEAM metodikasining o'quvchilarda mustaqil va analitik fikrlashni shakllantirishdagi samaradorligi amaliy misollar yordamida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, integratsiya, L.Vigotskiy, kognitiv rivojlanish, matematika, metodologiya, mustaqil fikrlash, loyihaviy ta'lim.

Аннотация: В статье анализируется значение STEAM-технологий в современной системе образования, их возможности и роль в повышении качества обучения. На основе теорий Л.Выготского освещены педагогические аспекты интеграции междисциплинарных связей в интеллектуальное развитие детей. На практических примерах показана эффективность методики STEAM в формировании у учащихся аналитического мышления.

Ключевые слова: STEAM-образование, интеграция, Л.Выготский, когнитивное развитие, математика, методология, самостоятельное мышление, проектное обучение.

Abstract: This article analyzes the significance of STEAM technologies in the modern education system and their role in improving the quality of education. Based on the theories of L.Vygotsky, the pedagogical aspects of integrating interdisciplinary connections into children's intellectual development are highlighted. The effectiveness of the STEAM methodology in forming analytical thinking in students is demonstrated through practical examples.

Keywords: STEAM education, integration, L.Vygotsky, cognitive development, mathematics, methodology, independent thinking, project-based learning.

Global raqobatbardoshlik davrida ta'lim tizimi oldida nafaqat nazariy bilim berish, balki amaliy ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash vazifasi turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi PQ-3931-sonli qarorida ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish ustuvor vazifa etib belgilangan¹. Zamonaviy jamiyatga axborot texnologiyalarini chuqur egallagan, muhandislik tafakkuriga ega va muammolarga ijodiy yondasha oladigan mutaxassislar suv va havodek zarur.Ulug' psixolog Lev Vigotskiy ta'kidlaganidek:”To'g'ri tashkil etilgan ta'lim Bolani rivojlanish sari yetaklaydi”².

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi PQ-3931-sonli qarori.

² Vygotsky L.S. “Mind in Society: The Development of Higher Psychology Processes”. 1978.

Aynan STEAM (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San’at va Matematika) yondashuvi bolani kashfiyotchi va olim sifatida tadqiqotlar olib borishga undovchi, uni rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiquvchi innovatsion metoddir. Ushbu tizim an’naviy ta’lim elementlarini inkor etmagan holda, darslar samaradorligini amaliy laboratoriyalar vositasida bir necha barobar oshirishga qaratilganligi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning bosh maqsadi – zamonaviy o’quv dasturlarida STEAM texnologiyalarining o’rnini aniqlash, uning boshlang’ich sinf o’quvchilarining intellektual va kognitiv qobiliyatlarini o’stirishdagi pedagogic afzalliklarini ilmiy asoslash hamda amaliyotga tatbiq etish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko’zda tutilgan:

1. STEAM ta’lim tizimining xalqaro va mahalliy tajribalardagi ilmiy-nazariy asoslarini qiyosiy tahlil qilish;
2. Boshlang’ich va maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda fanlararo integratsiyani amalga oshirish modelini yaratish;
3. Matematika darslari misolida loyihaviy o’qitish elementlarining o’quvchilar analitik tafakkuriga ta’sirini eksperiment orqali tekshirish.

STEAM shunchaki alohida fanlar birlashmasi emas, balki J.Piajening konstruktivizm nazariyasiga tayanadigan mukammal o’quv modelidir³. Mazkur nazariyaga ko’ra, bilim o’quvchiga o’qituvchi tomonidan tayyor holda berilmaydi, balki u amaliy tajriba jarayonida shakllanadi. L.Vigotskiyning “Yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko’ra, STEAM loyihalari o’quvchini o’z imkoniyatlaridan yuqori bo’lgan keyingi intellektual bosqichga ko’tarishga xizmat qiladi⁴.

Xalqaro miqyosda o’tkazilgan PISA va TIMSS kabi baholash dasturlari natijalari shuni ko’rsatadiki, STEAM savodxonligi yuqori bo’lgan maktablarda o’quvchilarning mantiqiy savollarga javob berish ko’rsatkichi 35%ga yuqoridir. Bolalar fanlarni alohida qobiqda emas, balki hayotiy uyg’unlikda tasavvur qila boshlaydilar. Masalan, matematika darsidagi formulalar muhandislikda qanday asqotishini yoki tabiat hodisalari kimyoviy jarayonlar bilan qanday bog’liqligini amalga ko’radilar.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning kognitiv faoliyatini oshirishda STEAM muhitini to’g’ri shakllantirish muhimdir. Bu yoshda bolalar faoliyati maxsus tashkil etilgan va rivojlantiruvchi markazlarda olib boriladi⁵. Bu markazlar STEAM sohalari bilan quyidagicha uzviy bog’liqdir:

- Ilm-fan va tabiat markazi – Science (Fan) yo’nalishi bilan bog’liq bo’lib, bu yerda bolalar o’simliklar, suvning xossalari va turli oddiy tabiat hodisalari ustida tajribalar o’tkazishadi.
- San’at va sahnalashtirish markazi – Art (San’at) qismini qamrab oladi, bolalar rasm chizish, loy bilan ishlash va dizayn elementlari orqali o’z kreativligini namoyish etishadi.

³Ishmetova Sh. “Boshlang’ich sinf darslarini STEAM dasturi asosida tashkil etish texnologiyasi”. 2022.

⁴Qudratova Sh.B. “Boshlang’ich ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasi fanining umumiy asoslari”. Inter Education. 2025

⁵Ashurova Z. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasidan foydalanish”. Buxoro, 2020

- Qurish-yasash va matematika markazi – Engineering (Muhandislik) va Mathematics (matematika) bloklarini birlashtiradi. Bolalar lego konstruktorlari, geometric shakllar va o`lchov asboblari yordamida maketlar qurishadi.

Bunday tizimli markazlar bolaning miya neyronlari faol ishlashiga, ularning sensorik a`zolari rivojlanishiga hamda bog`cha yoshidanoq algoritmlarni tushunishiga poydevor bo`ladi.

Boshlang`ich simf matematika darslarini STEAM asosida tashkil etish fanga bo`lgan qiziqishni keskin oshiradi. An`anaviy darslarda o`quvchi oddiygina karra jadvalini yoki qoshish amallarini daftarga yozib yodlasa, STEAM tizimida buni amaliy loyihalar orqali o`rganadi.

Masalan, 3-sinfda “Geometrik shakllar va maydon” mavzusini o`tishda o`quvchilarga quyidagi integratsiyalashgan loyiha topshiriladi:

1. Science (Fan): Maktab hovlisidagi daratlar va uylarning soya tashlash burchagi o`rganiladi.
2. Technology (Texnologiya): Planshet yoki kompyuter dasturlari orqali oddiy shakllarni chizish o`rganiladi.
3. Engineering (Muhandislik): Qog`oz va kartonlardan “Kelajak smart-shahri” maketi guruh bo`lib yasaladi.
4. Art (San`at): Maketlar turli ranglar va chiroyli dizayn elementlari bilan bezatiladi.
5. Mathematics (Matematika): Yasalgan uylar va binolar maketining perimetri, yuzasi hamda sarflangan materiallar o`lchovi aniq hisoblab chiqiladi.

O`qituvchi va o`quvchining bunday hamkorligi o`quvchilarda mustaqil va analitik fikrlashni shakllantirishda asosiy poydevor bo`ladi. Olingan bilimlarni haqiqiy ko`nikmalar bilan birlashtirish orqali o`quvchi faqatgina nazariyani yodlamay, balki uni amalda qo`llay olish imkoniyatiga ega bo`ladi.

Pedagogik va amaliy tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, STEAM yondashuvi ta`lim jarayonida quyidagi ulkan imkoniyatlar va afzalliklarni taqdim etadi:

1. Mavzular integratsiyasi: Fanlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki yaxlit bitta loyiha yoki umumiy hayotiy muammo doirasida o`rgatiladi.
2. Tanqidiy va kreativ tafakkur: Bolalar tajriba davomida yuzaga kelgan muammolarni mustaqil yechishni va yo`l qo`yilgan xatolarni xatolarni tahlil qilishni o`rganadilar.
3. O`z kuchiga ishonch hissi: Har bir muvaffaqiyatli yakunlangan amaliy loyiha bolada ruhlanih hissin, ichki iftixor va fanga nisbatan ijobiy motivatsiya uyg`otadi.
4. Jamoada ishlash (Soft skills): Guruh bo`lib loyiha bajarish jarayonida o`quvchilar o`rtasida sog`lom muloqot, o`zaro yordam, yetakchilik va jamoaviy hamkorlik muhiti shakllanadi.
5. Karyeraga ilk tayyorlik: Bolalikdan muhandislik, dasturlash va modellashtirishga qiziqqan yoshlar kelajakda mehnat bozorida yuqori bo`lgan zamonaviy sohalar uchun mukammal kadr bo`lib yetishad.

Xulosa qilib aytganda, STEAM texnologiyasi an`anaviy ta`lim metodlaridan vos kechib, xalqaro standartlarga o`tishda asosiy ko`prik vazifasini o`taydi. STEAM orqali shakllangan nostandart fikrlash va muammolarni kreativ hal qilish qobiliyati o`quvchining nafaqat maktab davrida, balki kelajakdagi butun professional faoliyatida eng bosh muvaffaqiyat omili bo`lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatidiki, STEAM metodologiyasini ta'limning ilk bosqichlaridan – maktabgacha va boshlang'ich maktab davridan boshlab tizimli joriy etish mamlakatimizning intellektual yuksalishida hamda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim va samarali pedagogik vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi” PQ-3931-son Qarori.
2. Ashurova Z. “Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasidan foydalanish”. – Buxoro, 2020.
3. Ishmetova Sh. “Boshlang'ich sinf darslarini STEAM dasturi asosida tashkil etish texnologiyasi”. International scientific-online conference. 2022.
4. Mavlonova R.A., Raxmonqulova N.H. ”Umumiy pedagogika”. – T.:”Fan va texnologiya”, 2018.
5. Qudratova Sh.B. “Boshlang'ich ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasi fanining umumiy asoslari, predmeti va vazifalari”. Inter Edukation&Global Study, 02025, №2.
6. Tolipov O'., Ro'ziyeva D. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. – T.: 2019.
7. Vygotsky L.S. “Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes”. 1978.
8. Qayumova O.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishning nazariy asoslari. “Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
9. Qayumova O.B. Bo'lajakboshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. “Ta'limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O'zbekiston taraqqiyotidagi o'rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025-yil, 71-75-b.
10. Qayumova O.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili va o'qish savodxonligiga oid bilimlarni rivojlantirishda xorij tajribasi, “ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 08.2023, 34-b.
11. Qayumova O.B. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogic-psixologik jihatlari, “ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE” international scientific-online conference. 05.2024, 186-b.
12. Qayumova O.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili va o'qishga oid bilimlarni takomillashtirish, “Theory and analytical aspects of recent research” Turkey international scientific-online conference. March, 2023, 80-b.